

РОЛЬ И МЕСТО ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЫШЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

Шамсиева Мадина Бахтиёровна

Студентка 2 курса магистратуры теории и методики воспитания и обучения

(начальное образование)

Азиатский международный университет

Аннотация. Данная статья рассматривает роль инновационных технологий в развитии речи учащихся, которые направлены на развитие умений учащихся младших классов доказывать, опровергать, задавать вопросы и отвечать на них композиционно правильно, выстраивать высказывания, соблюдать культуру речевого поведения, демонстрировать артикуляционное, дикционное, интонационное умение, а также умения определять и использовать невербальные средства общения.

Ключевые слова: развитие речи, культура речи, совокупность умений, метод, ситуация спора

ВВЕДЕНИЕ

Язык по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное. Он является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средством духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.[3;2] Исходя из этого назначение предмета «родной язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, помочь ему осознать себя носителем языка. Важнейшей задачей школы на современном этапе является формирование у учащихся потребности к овладению знаниями и способами действий

Google
Scholar

с ними в соответствии с познавательными установками. В современных условиях, когда объём необходимых человеку и обществу знаний быстро возрастает, уже нельзя ограничиваться лишь освоением определённой суммы знаний: важно развивать у учащихся потребность и умение пополнять свои знания и умения, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В Национальной программе по подготовке кадров Республики Узбекистан отмечено: «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, навыков». Среди универсальных умений можно выделить умения доказывать выдвинутое предположение, убеждать оппонента, опровергать его мнение, формулировать вопросы, делать необходимые выводы, регулировать свое поведение, сообразно требованиям морали. Перечисленные умения являются структурными элементами спора. Спор способствует познанию, развитию мышления, памяти, а также формированию культуры речевого общения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Спор занимает значительное место в жизни ребенка, младшие школьники имеют неточные представления о споре, как речевом явлении, испытывают затруднения при формулировании определений, обладают недостаточно сформированным умением спорить конструктивно.[4;3] Под умением конструктивно спорить мы понимаем совокупность умений доказывать, опровергать, задавать вопросы и отвечать на них композиционно правильно, выстраивать высказывания, соблюдать культуру речевого поведения, демонстрировать артикуляционное, дикционное, интонационное умение, а также умения определять и использовать невербальные средства общения. Система работы по развитию умения конструктивного спора строится с учетом возрастных особенностей детей, опыта и

интересов младших школьников. Специфика предлагаемой системы, заключается в следующем.

Учащиеся самостоятельно определяют необходимые понятия, опираясь на свой жизненный опыт и учитывая опыт своих товарищей (групповая работа); задача учителя - подвести ученика к нужному выводу. Усвоение теоретического материала происходит с помощью создания зрительных образов-моделей, что объясняется преобладанием у младших школьников зрительной памяти, наглядно-образного мышления.[1;13] Последовательность работы при формировании понятия спор:

- 1) каждый ученик самостоятельно изображает ситуацию спора;
- 2) во время групповой работы происходит сопоставление получившихся изображений ситуаций спора. Результатом такой работы является обобщенное изображение данной ситуации;
- 3) коллективное обсуждение обобщенных ситуаций спора.

Из инновационных форм работы по развитию речи учащихся предлагаю обратить внимание на возможность включения в речевой опыт школьника роли интервьюера. Жанр интервью хорошо известен, но говорить об использовании интервью в качестве приема работы в школе не принято. Между тем, включение роли интервьюера в речевую деятельность школьников очень эффективно. Личный дневник является прекрасным упражнением в изложении мыслей, а для учителя лучшим источником знакомства с умственными запросами учащихся. Личный дневник может оказать большое влияние на развитие ученика. Во-первых, в личном дневнике можно быть предельно искренним, но ведение дневника не стоит превращать в обязательное занятие.

Во-вторых, прочитывание дневника имеет почти такое же большое значение, как и запись. И, наконец, ведение личного дневника имеет определенную ценность для развития речи учащихся, так как отдельная дневниковая запись является

полноценным текстом и, для того, чтобы создать ее, учащийся должен владеть умениями связной речи.

Среди разнообразных упражнений, направленных на развитие речи учащихся, особое место мы отводим работе с синонимами, антонимами, фразеологизмами. Делаем это для того, чтобы достичь большей выразительности высказывания.[2;4] Речь - основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Умение учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в процессе овладения знаниями через речь. Логически чёткая доказательная речь - показатель его умственного развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы предполагаем, что активное введение в учебный процесс разнообразной методики работы по развитию речи будет способствовать формированию коммуникативных умений, развитию самостоятельного творческого мышления, эмоционального мира ребёнка, формированию позитивного отношения к учёбе.

Это и разговор друзей, и монолог артиста, призыв оратора, и ответ ученика в классе и научный труд. Работа по развитию речи требует разнообразных приёмов и средств. В процессе занятий многократно меняется учебная ситуация и мотивы речи. Учащиеся то свободно высказываются, то выполняют задание, которое дисциплинирует мысль и направляет в строгое русло их речевую деятельность. В работе по развитию речи необходимо сочетать и то и другое. Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной деятельности человека в современном обществе, а для школьника - средством успешного обучения в школе. Речь - способ познания действительности. С одной стороны, богатство речи в большой степени зависит от обогащения ребенка новыми представлениями и понятиями; с другой - хорошее владение языком, речью способствует успешному познанию сложных связей

в природе и в жизни общества. Дети с хорошо развитой речью всегда успешнее учатся по разным предметам.

Современные методисты решают вопрос о том, как усовершенствовать технологии обучения, направленные на развитие речи и раскрытие творческого потенциала учащихся. С этой целью разрабатываются учебно-методические пособия с привлечением нового дидактического материала, которые, наряду с овладением правилами нормативной речи и развитием речевых навыков, ставят задачи развития творческих способностей.

Проблемы современного социума, связанные с развитием речи, значением речи в жизни человека побудили обратиться к научному исследованию, в результате внимание было обращено на изучение процесса развития речи учащихся начальных классов на уроках русского языка и литературного чтения.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Агаркова Н.Г. Обучение письму как основа речевого развития младшего школьника. -М., 2000.*
2. *Львов М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития. М., Просвещение, 2005, 6-9 с.*
3. *Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981. 18-21б*
4. *Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Яровенко В.А. Инновационные технологии обучения в современной начальной школе. -Воронеж, 2008.*